

Vislumbramento Sonico - Botica Celeste

Sonico Glimpse - Botica Celeste

Krishna Passos¹

Resumo

Tratamos aqui da relação íntima e física entre som e solução líquida preparada para a geração de imagens em *Epicentro – Biótica Celeste*, a obra integra a série *Epicentros*, instalações, videoartes, objetos, performances e intervenções urbanas; sistemas artísticos desenvolvidos desde 2012 pelo autor com a exploração de processos cimáticos para composições visuais na matéria influenciada pelo som. Na obra, o som é aplicado a um sistema composto por elementos fluidos como a água, óleos e ar e, a mistura líquida é ativada pelo o som, pelo ar canalizado e, a interação entre óleos e vibrações é retroprojetada pelo sistema ótico de ampliação da imagem, também analógico, conformando imagens em movimento em tempo real. O processo sônico analógico explora perspectivas físico-químicas, com a interação direta entre vibrações, fluxos de ar e óleos, difundidos em água que, revelam singulares plasticidades que se desenvolvem em sucessão de formas fluidas que não se repetem.

Palavras-chave: Cimática, arte sonora, projeção, retroprojektor, *live image*

Resumen

Se trata aquí de la relación íntima y física entre el sonido y la solución líquida preparada para la generación de imágenes en Epicentro - Biótica Celeste, la obra forma parte de la serie Epicentro, instalaciones, videoarte, objetos, performances e intervenciones urbanas; sistemas artísticos desarrollados desde 2012 por el autor con la exploración de procesos cimáticos para composiciones visuales en materia influenciada por el sonido. En la obra, el sonido se aplica a un sistema compuesto por elementos fluidos como agua, aceites y aire, y la mezcla líquida es activada por el sonido, por el aire canalizado, y la interacción entre aceites y vibraciones es retroproyectada por el sistema de aumento óptico de la imagen, también analógico, formando imágenes en movimiento en tiempo real. El proceso sónico analógico explora perspectivas fisicoquímicas, con la interacción directa entre vibraciones, flujos de aire y aceites, difundidos en el agua, que revelan plasticidades singulares que se desarrollan en sucesión de formas fluidas que no se repiten.

Palabra clave: Cimática, arte sonoro, proyección, retroproyector, imagen en vivo

¹ Autor: Krishna Passos é Mestre e Doutor em Arte pelo PPGAV/UnB. Desenvolve pesquisa artística desde o ano 2000 com participações em mostras, salões, residências artísticas; foi contemplado com prêmios e com obras em acervos públicos. Suas pesquisas recentes são híbridas entre arte sonora, videoarte e paisagem sonora em que, enfatiza, a materialidade física dos elementos e suas propriedades, investigando fenômenos vibratórios, possibilidades de gerar sons e imagens com as conjunturas propostas e as suas instabilidades.

1 - Situando

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção – Krishna Passos (2019)

“A natureza ama ocultar-se”

(Heraclito - 123)

Entendemos que o processo artístico, bem como o contato com a obra, podem ampliar noções que nos escapam acerca da natureza oculta das coisas, não só em sua essência, mas, também, em comportamentos inerentes à matéria, quando esta se encontra em determinadas condições. As condições em que os elementos interagem são fatores determinantes para

permitir o emergir de tais aspectos nas relações entre a matéria, a tensão/distensão e vetores das forças que operam em atravessamentos sobre ela, complementando o sistema, chamado aqui de Sistema Circunstanciais Instáveis (SCI), obras/processo do qual faz parte. Desse modo apresentamos aqui um de nossos SCIs mais relevantes em nossa investigação, Epicentro - Botica Celeste, parte de nossas pesquisas poéticas com uso de Cimáticas, para assim aproximar o leitor a compreensão dos aspectos criativos tratados aqui.

Consideramos que o observador interfere naquilo que é observado (Sheldrake, 2000)², pela simples mas complexa relação que se cria a partir do olhar e do breve reconhecimento daquilo observado, seria incabível para nós não considerarmos que o observador também seja influenciado por aquilo que ele observa, em retroação interfere naquilo que olha e, aquilo que é olhado projeta algo em seu observador, para além captação retiniana da luz que o objeto reflete. Referimo-nos então às emanações e aos poderes de determinados elementos, objetos e conformações visuais de um modo único, quando imagens abstratas, formas simples e simetrias podem ativar, também, acessos afetivos e intuitivos que configuram trocas entre o observador e aquilo que se observa numa perspectiva não figurativa e subconsciente.

Por analogia, podemos suspeitar que: se pelo olhar são possíveis relações de influência entre aquele que olha e aquele/aquilo que é olhado, podemos atribuir ao ouvinte, ao som ouvido e sua fonte emissora influências semelhantes, não no sentido de codificação racional, mas em um campo de ação ampliada, como influências e emanações vibráteis, ativadas pelos poderes vibracionais do som. Nesse caso, o som, mesmo sem ser ouvido, pode funcionar como um veículo para forças dinâmicas, assim como à água, que possibilita o transitar de diversos elementos, sais e organelas por meio dela.

Assim, estabelecemos aqui outra importante premissa que, também, contribui com a compreensão dos trabalhos desenvolvidos: considerar a matéria como algo que se expande para além de seu perímetro e daquilo que ela aparenta no seu uso, conhecimento comum e desatento. Com isso, buscamos, no decorrer das nossas pesquisas, traçar algumas questões referentes à matéria expandida e a amplitude da matéria: conceitos que deverão ficar mais claros ao observarmos os SCIs. Entendemos, aqui, como expansões da matéria ou

² Sheldrake, Rupert. *Cães sabem quando seus donos estão chegando*. São Paulo: Editora Objetiva, 2000.

amplitudes da matéria para além daquilo que está contido em sua área, ou seja, qualquer tipo de propriedade física, química ou emanção como som, radiação, sua emissão de fótons, aromas, perfumes, magnetismo, efeitos psíquicos e até potencialidades eletroquímicas, atômicas e quânticas; incluímos também nesta lista diferentes tipos de plasmas, profusões térmicas, e demais potenciais, do inflamável ao elétrico e etéreo, bem como as memória que a matéria, em tese pode absorver nas situações em que ela é submetida, deixando-a impregnada com essa memória (Bergson, 1999).

Ressaltamos novamente que, devido a sua relevância para os trabalhos desenvolvidos e abordados, o som é tratado aqui considerado elemento/matéria; essa concepção é primordial para a construção dos pensamentos e práticas reunidas aqui, e a pesquisa que deriva deles. Mesmo que algumas das citadas expansões da matéria não sejam perceptíveis, elas funcionam no processo como elementos que operam no artista e/ou no público, ativando-lhes a imaginação ou contribuindo com percepções e recriações de realidades fantásticas que se revelam quando estamos atentos e abertos a receber tais perceberes.

No nosso caso, a arte tende a proporcionar uma visão de mundo aplicada a quase tudo. Uma visão que tende a ser ampla, num exercício constante de observação, de captação e reunião dos múltiplos sinais que, podem vir tanto do universo micro como do mundo macro, ou seria uma forma de lateral de observar a tudo o motivo dessas óticas, escutas e compreensões amplificadas na linguagem tácita da arte. Tanto o modo de tratar e considerar as coisas do mundo, quanto às proposições artísticas advindas das conjunções que apresentamos, se criam por expansões da matéria formam corpos que emergem em uniões e alternâncias de instabilidades e seus contrários. Essa visão, perpassa tentativas de assimilar e perceber também na vida, aquela do dia a dia e das rotinas que determinam nossas horas, alternando-as aos nossos sonhos de acesso e compreensão de realidades presentes, embora sejam realidades paralelas, é base para nossos “preparados” que derivam-se em compostos/arte.

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção –

Krishna Passos (2019)

EPICENTRO – BIÓTICA CELESTE (instalação, objeto sonoro e projeção) - 2019

Um de nossos mais significativos Sistemas Circunstanciais Instáveis (SCIs) é *Biótica Celeste*³, que ganha importância em nossa pesquisa, não só pelo ineditismo da obra/processo dentre nossas criações, mas, principalmente, porque reúne grande quantidade de fenômenos, elementos, recursos e coligações, materiais, mas, conceituais e físicos, alinhados com os demais SCIs desenvolvidos em nossas criações. Integrante da série *Epicentros*, desenvolvida com uso da Cimática em diferentes conformações, é uma série de trabalhos que variam desde intervenções urbanas em espelhos d'água e performances sonoras até objetos e videoarte com a aplicação do referido recurso.

Biótica Celeste é uma instalação sonora e visual, composta por um sistema montado sobre um retroprojetor de transparência, dos anos 80, contendo alto-falante em seu interior, uma pequena ventoinha e uma placa de Petri (usada em laboratórios). Sobre o retroprojetor é colocada a placa com água. Quando o falante emite o som no interior do retroprojetor (um tom cíclico de 20Hz a 100Hz), ele provoca vibrações e efeitos cimáticos na superfície da água.

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção –

³ PASSOS, Krishna. *Biótica Celeste*. Registro. 2019. (4 e 6 min.). Disponível em: <<https://youtu.be/yfDn2CDRxEO>> e <<https://youtu.be/cvevnm6VO8M>>.

Krishna Passos (2019)

Biótica Celeste reúne não só o som e efeitos cimáticos, mas, o uso do som para interferir diretamente no sistema óptico que gera imagem, dessa forma, não há o uso de recursos de vídeo no processo, e sim de projeção analógica, onde som e imagem interagem intimamente, em tempo real, de forma física em dinâmicas próprias para gerar diretamente a projeção.

Os diferentes tipos óleos são adicionados à água da placa petri em intervalos de dez a quinze minutos, revelando diferentes texturas, densidades e, cada qual, seu comportamento, ação e reação singulares no sistema. Também possuem propriedades medicinais, terapêuticas e foram adquiridos diretamente de seus extratores, portadores de conhecimentos de povos tradicionais nativos do Brasil e de culturas africanas trazidas para o país. Conhecimentos ancestrais obtidos pela tradição oral, pelo contato direto e observação da natureza. Ginkgo-

biloba em pó e pigmento líquido azul são adicionados ao final do processo enriquecendo a plasticidade do sistema e, também, abrindo outras leituras.

*Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes do projetor –
Krishna Passos (2019)*

Nesse SCI há o intento de ampliar a percepção das correlações de forças sutis em sistemas instáveis complexos, alternância de instabilidades e tendência a um equilíbrio interno em obra, composto pela diversidade “comportamental” dos materiais reunidos ali. Há um jogo entre os vetores de forças que agem sobre a matéria, formando uma delicada emulsão visual de transparências, regida por forças comuns, banais, como o ar e som, amplificadas por jogos de luzes, refletidos pelo projetor. No caso, há coexistência de forças diferentes, em harmonia, que se dão, inclusive, pelas combinações de elementos que se oporiam repelindo-se, mas ali encontram estabilidade assim como a água e o óleo, elementos de naturezas distintas que estão combinados nesse sistema em seus sinuosos movimentos fluidos.

*Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), da placa petri e demais elementos
– Krishna Passos (2019)*

A obra/processo foi apresentada na galeria Decurators (Brasília), a convite de sua curadora Gisel Carriconde Azevedo, integrando exposição coletiva intitulada *Supranatural*, e reuniu trabalhos de Maurício Chades, Malu Fragoso, Krishna Passos e Renato Perotto, em dezembro de 2019.

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção – Krishna

Passos (2019)

Nessa montagem a projeção foi rebatida para o teto e os ajustes no jogo de espelho criaram uma sobreposição de projeções proporcionalmente inversas, ou seja, a imagem ficara duplicada e sobreposta. Quando uma das projeções fazia movimentos no sentido horário, havia também outra se movimentando no sentido anti-horário, melhor observados nos registros em vídeo da referida montagem em: <https://youtu.be/yfDn2CDRxEO> e <https://youtu.be/cvevnm6VO8M>.. Na ocasião, o público nem sempre percebia ou entendia

o processo se dando ali, duas vezes ao mesmo tempo, uma vez ocorrendo ali na placa sobre o retroprojektor, e, conseqüentemente ocorrendo acima de suas cabeças, ampliada em projeção no teto da varanda da galeria. Quando o visitante (público) percebia as ocorrências em tempo real, em geral, demonstrava certa surpresa e, em alguns casos, ao entenderem o deslocamento de ar na superfície da placa petri, parte do público interagia com a obra soprando em sua direção para intervir na imagem. Na ocasião, poucos compreendiam o encadeamento de complexidades entre som, líquidos, vibrações, luz, reflexo e flutuações, mas, aqueles que se davam tempo para observar nossa *Biótica Celeste* percebiam e se entregavam à experiência. Na noite de abertura da exposição, a certa altura, algumas pessoas se deitaram no chão para melhor observar; em outro momento várias pessoas ficaram soprando em conjunto as flutuações na superfície do líquido, já azul ao fim daquela noite.

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção – Krishna Passos (2019)

Ressaltamos que, além dessas peculiaridades, comuns às obras apresentadas aqui, o principal para nós é a forma com que esses artifícios do som, da luz, da água ou demais materiais compõem as obras e a possibilidade delas promoverem percepções diferenciadas como, por exemplo, o uso dele como força motriz para desencadear processos e conexões. Logo, o que mais nos chama atenção são as coesões que a obra gera em sua emulsão.

Outro fator comum a maiorias de nossas SCIs, e determinante é seu caráter instável ao lidar com fluxos que oscilam em jogos de alternâncias luz, sombra, sons, reflexos de impermanência, mas, também, não é especificamente isso que nós apreende e sim, a apropriação dessa circunstância para compor sistemas que tendem a evidenciar comportamentos incomuns desses materiais ou ressaltar aspectos de sutilezas e delicadezas no comportamento deles (os materiais), que compõem os trabalhos, enfatizando facetas de suas naturezas físicas que, por sua vez, podem contribuir para compreensões tácitas daquilo que às integram, abarcando entendimentos subliminares.

Talvez seja este o melhor exemplo, em nossas criações, que sintetiza os Sistemas Circunstanciais Instáveis (SCIs) aflorados em nossos exercícios de observação, experimentação, e compreensão (assimilação) para geração ou agenciamento de conhecimentos tácitos via obra/processo; nela estariam expressas as coesões internas, materiais e composicionais, que poderíamos chamar, também, de: Poesias de Conhecimento Transensorial.

Epicentro – Biótica Celeste (instalação, objeto sonoro e projeção), detalhes da projeção – Krishna Passos (2019)

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia +
medioambiente/
responsabilidad

Referências

Bergson, Henri. *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Sheldrake, Rupert. *A Mente Ampliada* Disponível em:

<<https://archive.org/details/AmenteAmpliadaRupertSheldrake/page/n11>>. Acessado em 20/12/2019.

Sheldrake, Rupert. *Cães sabem quando seus donos estão chegando*. São Paulo: Editora Objetiva, 2000.

Passos, Krishna. *Biótica Celeste*. Registro. 2019. (4 e 6 min.). Disponível em:
<<https://youtu.be/yfDn2CDRxEo>> e <<https://youtu.be/cvevnm6VO8M>>.